

DICȚIONAR

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Educație pentru sustenabilitate

CZU 37.01 | doi.org

Rezumat: Educația pentru sustenabilitate poate fi definită și analizată prin raportarea sa la conceptul de dezvoltare durabilă, elaborat și promovat, în ultimele decenii la nivelul mai multor științe socioumane, în urma unor cercetări fundamentale și operaționale, dezvoltate amplu la nivel intradisciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar/multidisciplinar și transdisciplinar. Sustenabilitatea reprezintă, astfel, capacitatea sistemului social, abordat global și parțial (economic, politic, cultural, comunitar,

natural) de dezvoltare durabilă în condițiile valorificării optime a resurselor sale din perspectiva cerințelor prezentului, dar și ale viitorului.

Educația pentru sustenabilitate definește capacitatea sistemului și a procesului de învățământ de dezvoltare durabilă pe termen scurt, dar mai ales mediu și lung. La nivel de concept pedagogic operațional, are ca sferă de referință calitatea superioară, durabilă, a sistemului de învățământ – deschis spre educația permanentă și spre autoeducație – și a procesului de învățământ, care formează și dezvoltă competența educatului (elevului, studentului etc.) de învățare/autoînvățare eficientă pe tot parcursul vieții.

Cuvinte-cheie: educație pentru sustenabilitate, dezvoltare durabilă, sistem de învățământ, învățare pe tot parcursul vieții.

Abstract: Education for sustainability can be defined and analyzed by its relation to the concept of sustainable development, developed and promoted in recent decades in several socio-human sciences, following fundamental and operational research, and developed extensively at an intradisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary level. Sustainability thus represents the capacity of the social system, approached globally and partially (from an economic, political, cultural, community, and natural perspective), of sustainable development in the conditions of optimal capitalization of its resources from the perspective of present and future demands. Sustainability education defines the capacity of the education system and the process of sustainable development in the short term, but especially in the medium and long term. At the level of operational pedagogical concept, its reference sphere is the superior, sustainable quality of the education system – open to lifelong learning and self-education – and of the educational process, which forms and develops the ability of the educated (pupil, student etc.) for effective lifelong learning/self-learning.

Keywords: sustainability education, sustainable development, education system, lifelong learning.

Sustenabilitatea reprezintă capacitatea unui sistem social și a unor activități realizate în cadrul acestuia de dezvoltare durabilă, realizată prin valorificarea eficientă a resurselor existente/disponibile cu impact optim pe termen scurt, dar mai ales mediu și lung, evaluat calitativ și strategic din perspectiva cerințelor prezentului, dar și ale viitorului.

La nivel de concept sociologic operațional, **sustenabilitatea** definește capacitatea sistemului social global de dezvoltare durabilă, prin valorificarea optimă a resurselor existente la nivel:

- *economic* (agrar, industrial, postindustrial; managerial);
- *politic* (guvernamental, nonguvernamental, juridic, civic, mediatic);
- *cultural* (științific, tehnologic, artistic, filozofic, spiritual/teologic);

- *comunitar* (mondial, continental/european, teritorial, național, local), natural (demografic, ecologic, sanitar, climateric, geografic etc.).

Sfera de referință abordată la nivel global, vizează procesul de *informatizare a societății bazată pe cunoaștere* care a dus la consolidarea unui nou *model de dezvoltare socială durabilă*. Avantajele și limitele sau provocările sale sunt reflectate de toate *procesele* implicate în dezvoltarea socială. Ele intervin, în mod *obiectiv și subiectiv*, la nivel de *proces sociale* de:

- a) *producție* condusă managerial (în *economia* bazată pe cunoaștere);
- b) *guvernare* eficientă social (în *politica* bazată pe valorile democrației reprezentative și participative);
- c) *creație* superioară, spirituală și materială (în *cultura* științifică, tehnologică, artistică, filozofică și teologică, bazată pe valorile umanismului, promovate prin *educație*);
- d) *descentralizare* administrativă (în comunitățile care valorifică resursele existente în condiții de normativitate generală);
- e) *protejare ecologică* (în domeniul sănătății naturii și a omului, la nivel de mediu geografic, climateric, demografic etc.).

Sfera de referință a sustenabilității, fixată în plan social global este aprofundată din perspectiva specifică diferitelor științe socioumane care definesc și analizează dezvoltarea durabilă la nivel de *mediu* (economic, politic, cultural, comunitar, natural), perspectivă dezvoltată intradisciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar/multidisciplinar și transdisciplinar, în cadrul unor construcții epistemologice ample care promovează științele vieții, științele pământului, științele educației, științele medicale etc.

Funcția generală a sustenabilității vizează dezvoltarea socială echilibrată a planetei, a populației și a producției economice, realizată prin distribuția optimă a resurselor naturale, umane și sociale, existente sau disponibile în spațiu și timp, determinate istoric.

Structura de bază a sustenabilității definită la nivel de dezvoltare socială durabilă, corespunzătoare funcției generale asumată în mod obiectiv (ca premisă normativă a existenței naturii, societății, omului), dar și subiectiv (prin politicile publice, adoptate la nivel internațional, național și local) este tridimensională. Este obiectivată în trei *produse sustenabile* care marchează dezvoltarea durabilă la nivel de:

- a) *Planetă* – prin abordarea *ecologică, regenerativă*, a mediului natural și social;
- b) *Populație* – prin abordarea culturală care stimulează evoluția capitalului social, inclusiv prin contribuția determinantă a învățământului de calitate, conceput în perspectiva educației

permanente și a autoeducației;

- c) *Producție* economică bazată pe cunoaștere – prin abordarea managerială care generează plusvaloare, în contextul specific unei societăți informatizate.

Realizarea sustenabilității implică strategii de dezvoltare durabilă a *planetei*, protejată ecologic, a *populației*, educată eficient și a *producției* economice condusă managerial, în condiții specifice societății informaționale, bazate pe cunoaștere, aptă să creeze plus-valoarea în context inovator și regenerativ.

Educația pentru sustenabilitate îndeplinește un rol important în dezvoltarea durabilă a naturii, a omului și a societății, în condiții de distribuție echilibrată a tuturor resurselor existente/disponibile și de cultivare formativă și civică a unei *echități sociale* autentice, *intragenerațională și intergenerațională*.

La nivel de *concept pedagogic operațional*, *educația pentru sustenabilitate* definește capacitatea sistemului și a procesului de învățământ de *dezvoltare durabilă*, eficientă, optimă și inovatoare, angajată global, pe termen mediu și lung. Analiza sa implică evidențierea sferei sale de referință, a funcției generale și a structurii sale de bază.

Sfera de referință a educației pentru sustenabilitate vizează *calitatea superioară, durabilă, a sistemului și a procesului de învățământ*. La nivel de sistem de învățământ, conceput curricular și condus managerial, educația pentru sustenabilitate asigură deschiderea spre educația permanentă și spre autoeducație. La nivel proces de învățământ, proiectat curricular, educația pentru sustenabilitate formează și dezvoltă competența educatului (elevului, studentului etc.) de învățare/autoînvățare eficientă pe tot parcursul vieții prin valorificarea optimă a cunoștințelor teoretice și aplicative interiorizate în timp susținute atitudinal la nivel superior (afectiv, motivațional, volitiv, caracterial).

Funcția generală a educației pentru sustenabilitate vizează valorificarea eficientă a tuturor resurselor pedagogice (informaționale, umane, didactico-materiale, financiare) existente sau disponibile la scara întregului sistem și proces de învățământ, distribuite echilibrat intragenerațional și intergenerațional, în perspectiva cerințelor prezentului, dar și ale viitorului.

Structura de bază a educației pentru sustenabilitate vizează componentele sale principale angajate la nivel de *activitate formativă de dezvoltare durabilă*: obiectivele *transdisciplinare* – conținuturile valorificate în cadrul specific fiecărei trepte și discipline de învățământ – *metodologia* adaptată la context deschis – *evaluarea* care verifică gradul de utilizare și distribuție a resurselor pedagogice existente și disponibile în situații și contexte determinate (școlar, dar și extrașcolar, la nivel de comunitate locală, teritorială, națională etc.) – stilurile manageriale și didactice

promovate, care stimulează abordarea ecologică a mediului natural și social, școlar și extrașcolar.

Analiza conceptului pedagogic operațional de *educație pentru sustenabilitate* poate fi realizată din două perspective complementare. Ambele evidențiază și confirmă faptul că *educația pentru sustenabilitate* îndeplinește calitatea specială, superioară de:

1. *Direcție strategică necesară pentru dezvoltarea durabilă a sistemului de învățământ*, în contextul proiectării sale curriculare (centrată asupra finalităților macrostructurale ale educației) și al *conducerii sale manageriale* (eficientă, globală, optimă, inovatoare), angajate pe termen mediu și lung.

2. *Orientare metodologică necesară pentru reconstrucția conținutului procesului de învățământ* în contextul proiectării curriculare a activității de instruire, centrată asupra obiectivelor generale și specifice, cognitive și noncognitive, construite la nivelul interdependenței dintre cerințele educatului, psihologice (exprimate în termeni de competențe) și sociale (exprimate în termeni de cunoștințe teoretice și aplicative, susținute valoric și atitudinal).

Cele două perspective sunt lansate și consolidate în *pedagogia postmodernă (contemporană)*, afirmată în *epoca istorică postmodernă (contemporană)*, în *contextul deschis, propriu societății informaționale bazate pe cunoaștere*.

Ca *direcție strategică necesară pentru dezvoltarea durabilă a sistemului de învățământ*, *educația pentru sustenabilitate* constituie o finalitate macrostructurală determinată pedagogic la linia de continuitate dintre idealul educației (personalitatea deschisă, autonomă, inovatoare) și scopurile generale ale educației care susțin dezvoltarea durabilă a personalității prin valorificarea tuturor resurselor pedagogice, la nivel de conducere managerială, democratizare, informatizare, descentralizare – a educației și a instruirii.

Educația pentru sustenabilitate (dezvoltare durabilă) constituie astfel un *scop general* care orientează valoric și prospectiv toate activitățile pedagogice organizate formal și nonformal, cu deschideri multiple spre informal, desfășurate la scară socială, cu impact pe termen mediu și lung. Problematika sa este definită și analizată, în mod special, la nivel de filozofie și de politică a educației, științe ale educației construite interdisciplinar, implicate în mod special, în fundamentarea epistemologică și praxiologică a finalităților macrostructurale ale educației.

Ca *orientare metodologică necesară pentru re-*

construcția conținutului procesului de învățământ, *educația pentru sustenabilitate* constituie un răspuns pedagogic la una dintre problemele specifice lumii contemporane, definite prin conceptul operațional care are ca sferă de referință „noile educații”. În această perspectivă, educația pentru sustenabilitate este situată în aceeași categorie cu educația ecologică, educația demografică, educația pentru democrație, educația interculturală, educația sanitară, educația nutrițională etc.

La acest nivel, educația pentru sustenabilitate poate fi integrată în structura curriculumului școlar prin „infuzie”, operabilă în context deschis al procesului de învățământ organizat formal sau nonformal, dar și prin construcția unor module de studiu, integrate intradisciplinar, interdisciplinar, pluri-/multidisciplinar sau chiar transdisciplinar în programa unor materii școlare sau activități extrașcolare.

Educația pentru sustenabilitate (dezvoltare durabilă) constituie, astfel, o temă de reflecție care poate fi preluată și valorificată de teoria generală a curriculumului, la nivel de cercetare pedagogică fundamentală și operațională.

La nivel de *cercetare pedagogică fundamentală*, avem în vedere valorificarea modelului de curriculum academic care susține formarea/dezvoltarea durabilă a personalității educatului în context deschis și spre celelalte *modele* care pun accent pe experiența educatului și pe cerințele sale psihologice (curriculumul centrat pe elev) sau pe reconstrucția societății.

La nivel de cercetare pedagogică operațională, avem în vedere, perfecționarea raporturilor dintre curriculumul conceput și curriculumul realizat, dezvoltat în diferite contexte școlare și extrașcolare prin valorificarea resurselor cognitive și noncognitive pe care le oferă, intradisciplinar și interdisciplinar, pluri-/multidisciplinar și transdisciplinar, *educația pentru sustenabilitate* ca activitate de formare permanentă pentru dezvoltare durabilă.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cristea S. Concepte pedagogice fundamentale. Vol. 1. Pedagogia/Științele pedagogice/Științele educației. București: Didactica Publishing House, 2016.
2. Cristea S. Dicționar enciclopedic de pedagogie. București: Didactica Publishing House, 2015.